

MAMLAKTIMIZDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING ASOSIY NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat boshqaruvi kafedrası o'qituvchisi
Temirov Rustam Kayumjanovich
e-mail: temirovrustam955@gmail.com

Mamlaktimizda yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy unsurlaridan biri bu yoshlarda zamonaviy tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali ularning bandligini ta'minlash, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatchilik profilaktikasini samarali tashkil etish, oilaviy ajrimlarning oldini olish, yosh avlodda mustahkam vatanparvarlik g'oyasi hamda qat'iy fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishdan iborat.

Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida **“Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida”**gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi [1].

O'zbekistonda 30-iyun — “Yoshlar kuni” deb e'lon qilindi. Turli sohalarda yuksak natija va yutuqlarga erishayotgan fidoyi yoshlarimizni rag'batlantirib borish maqsadida **“Mard o'g'lon”** [2] davlat mukofoti va **“Kelajak bunyodkori”** [3] medali ta'sis etildi.

Aslida esa oldingi ilmiy ishlarimizda ham bu yo'nalishda qalam tebratganimzni ta'kidlab o'tsak [4]. Unda asosiy e'tibor yoshlar bilan ishlashda davlat funksiyalarini tahlili va bu sohani takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor bergandik. Aslida-chi, buy yo'nalishda davlat funksiyalarini tahlil qilish, o'rganish va tartibga solishdan jamiyatga nima foyda deb o'ylash, o'ylaymizki, har

birjamiyat a'zosining qiziqtirishi mumkin. Yoshlarni aqliy intellekt jihatdan davlatning aralashuvi orqali ular faoliyatiga aralashish qanchalik to'g'ri. Lekin, bizni tezisimizdagi mavzu ancha keng va huquqiy ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi.

Ma'lumki, ushbu tezis mavzusi so'zma-so'z tahlil qilinganda, avvalo **davlat funksiyalarini** nazariy-huquqiy jihatdan o'rganish shart. Davlat funksiyasi haqida olim Saydullayev Sh.A o'zining asarida quyidagi fikrlarni aytib o'tadi: "Davlat funksiyalari bilan bog'liq masalalarni o'rganish uning mazmun-mohiyati, jamiyatda tutgan o'rni va ijtimoiy vazifasini yanada chuqurroq anglab olishga xizmat qiladi. Har qanday davlatning mohiyati, eng avvalo, uning faoliyatida, funksiyalarida namoyon bo'ladi. Davlatning faoliyat sohalari xilma-xil bo'lganligini hisobga olib, uning faoliyati bosh yo'nalishlarini alohida ajratish zarurati kelib chiqqan. Ana shu bosh yo'nalishlarda davlat mohiyati mujassam bo'ladi, amalga oshiriladi va rivoj topadi hamda ular davlatning mavjud bo'lish tarzini ifoda etadi. Shunday qilib, **davlat funksiyalari** uning vazifalari va mohiyati bilan uzviy bog'liq bo'lib, davlatning mohiyati o'zgarib borgan sari funksiyalari ham shunga mos ravishda o'zgarib boradi. Bundan kelib chiqadiki, **davlat funksiyalari** - bu davlatning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga qaratilgan davlat faoliyatining asosiy (bosh) yo'nalishlaridir [5].

Davlat funksiyalarini amalga oshirishda davlatning yoshlar bilan ishlashi uning rostanam ustuvor vazifasiga kiradimi yoki funksiyasigami...?

Statistik ma'lumotlarga qaraganda [6], bugungi kunda dunyoda 15 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 1,2 milliard yoshlar mavjud, bu dunyo aholisining 16 foizini tashkil qiladi. 2030-yil kun tartibidagi Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishishning belgilangan sanasi – 2030-yilga kelib, yoshlar soni 7 foizga oshib, qariyb 1,3 milliard kishiga oshishi kutilmoqda.

Ushbu tezisni olib borishda, yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlar bilan ishlash bo'yicha ishlab chiqilgan tartiblar va uning asosini milliy qonunchilik asosida o'rganiladi. Shuningdek, yoshlar deb e'tirof etishning huquqiy asoslari,

davlat funksiyasiga oid tushunchalar, yoshlar tashkiloti, nodavlat notijorat tashkilotlar, yoshlarga berilgan imtiyoz va preferensiyalar tahlil etildi.

Ushbu tadqiqot ishida umum-huquqiy metodlar: tahlil, xolislik, taqqoslash, statistik va umumlashtirish usullaridan foydalaniladi.

Mamlakatimizda, yoshlarga oid davlat siyosati va ular bilan ishlash bo'yicha mavjud mexanizmning huquqiy asoslarini, yoshlar bilan ishlashda davlat funksiyalari yo'nalishlarini yanada takomillashtirishning quyidagi istiqbolli tendensiyalari ilgari surildi va ilmiy-nazariy jihatdan asoslantirishga harakat qilindi:

-Yosh avlod har doim davlatning diqqat markazida bo'lib kelgan, chunki bu ijtimoiy guruhning faolligi va harakatchanligi mamlakatni yanada izchil rivojlantirish uchun manba hisoblanadi. O'zbekiston aholisining yarmidan ko'pini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etuvchi davlat hisoblanganligi bois, joriy qonunlarning qayta inventarizatsiyadan o'tkazish;

-2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 19,6 million kishini tashkil etadi, bu umumiy doimiy aholining 55,6 foizini tashkil qiladi. Shuning uchun ham zamonaviy O'zbekistonning ustuvor yo'nalishi – turli darajadagi qarorlar qabul qilish jarayonida yoshlarning ovozi yanada inobatga olinishini ta'minlash;

-Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish yuzasidan yoshlar yetakchisi lavozimi maqomini yanada takomillashtirish;

Yoshlar bilan ishlashda, ularning qo'llab-quvvatlash maqsadida, ya'ni yoshlarni institutsional darajada qo'llab-quvvatlash uchun **2020-yil 30-iyunda Yoshlar ishlari agentligi** tashkil etilgan bo'lib [7], yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish, yoshlar sohasidagi muammolarga samarali yechim topish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek vakolatli organlar faoliyatini samarali tashkil etish hamda muvofiqlashtirishni amalga oshiruvchi davlat tashkilot hisoblanadi.

Ushbu tashkilotning tashabbusi bilan, 2022-yildan **yoshlar yetakchilari** lavozimi joriy qilingan bo'lib, mahallalarda o'z faoliyatini ko'rsatmoqda.

Oxirgi yillarda yoshlar bilan ishlashni yanada rivojlantirish maqsadida, davlat va hukumatning bir qator hujjatlari qabul qilinadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-sonli **“Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi Qarori, 2022-yil 20-yanvardagi PQ-96-sonli **“Zakovat” intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy -ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida**”gi qarori, 2022-yildagi 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 26.04.2023-yil 26-apreldagi PF-61-sonli **“Yoshlarning bandligiga ko'maklashish hamda ularni doimiy ish bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”**gi Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 312-sonli **“Yoshlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2021 yil 4-oktabrdagi 617-sonli **“Ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”**gi Qarori va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Yoshlar bilan bog'liq turli xil masalalar bo'yicha shu kunga qadar **30 dan ortiq** ilmiy, ilmiy-huquqiy va ommabop maqolalar, to'plamlar va dissertatsiya (monografiyalar) lar yozilgan. Ularning aksiyati, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlarni qamrab oladi. Masalan, **o'zbek olimlaridan, Qurbonov R.** Milliy g'oyaning yoshlarni harbiy vatanparvarligik ruhida tarbiyalashdagi roli. Falsafa fanlari nomzodi monografiya avtoreferati. -Toshkent, 2009. 24 b, **Tangriyev L.** Yoshlar siyosat subyekti: bandlik muammosi: Siyosiy fanlar nomzodi dis. avtoref. -Toshkent 2001. -22 b, **Temirova N.** O'zbekiston yoshlari

ma'naviy qiyofasini shakllantirishda umuminsoniy va milliy qadriyatlar dialektikasi. -T., O'zFA Falsafa va huquq instituti, 2009, **Tulenova G.** Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda ma'naviy omilning roli (ijtimoiy-falsafiy tahlil): Falsafa fanlari bo'yicha doktorlik. ... dis. avtoref. -Toshkent TATU, 2006. – 32 b, **Yuldashev M.** Mustaqil O'zbekistan Respublikasida yoshlarni tarbiyalash jarayonida ularning siyosiy madaniyati shakllanishi muammolari (dok. diss.).-Toshkent O'zMU, 1999, **Rasulov R.O.** Yangi O'zbekistonda yoshlar bilan ishlar tizimini boshqarishning pragmatik asoslari (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktorlik dissertatsiyasilarini, yevropa adabiyotlaridan esa **H. A. Shapiro** (ed.), The Cambridge Companion to Archaic Greece. Cambridge:Cambridge University Press, 2007.Pp. xiii, 303; maps 3, figs. 42., **Yelishev S.O.** Sotsialnoye manipulirovaniye molodejyu: Nauchnaya monografiya. -Moskva KANoN+ oI "Reabilitatsiya" 2019. - 336 s.; **Kaygorodov P.V.** Sotsialno-filosofskiy analiz problemi uxoda ot ponyatiya cheloveka kak osi samoidentifikatsii : monografiya ... kandidata filosofskix nauk. - Tomsk, 2020. - 155 s.; **Usmonov S.X.** Oboronniy tip soznaniya molodyoji : sotsialno-filosofskiy analiz : na materialax Respubliki Tadjikistan : monografiya ... kandidata filosofskix nauk. -Dushanbe, 2018. -151 s., **Kanteyeva K.M.** Sennostniye osnovaniya sotsialnoy aktivnosti molodeji: eticheskiy aspekt : monografiya ... kandidata filosofskix nauk. - Saransk, 2004. - 165 s., **Nikitina T. G.** Klyucheviye konsepti molodejnoy kulturi. Tematicheskiy slovar slenga Sankt-Peterburg Dmitriy Bulanin 2013. -864.

Ilmiy-falsafiy adabiyotlarda "yoshlar" tushunchasi keng qo'llanilishiga qaramay, ushbu atamaning yagona universal ta'rifi ishlab chiqilmagan. Asosan, adabiyotlarda: "Yoshlar deganda, muayyan yosh xususiyatiga ko'ra boshqalardan ajralib turadigan, ijtimoiy maqomi va ijtimoiy tizim, madaniyat, ijtimoiylashuvning faol sub'ekti, zamonaviy yosh chegaralari asosida aniqlanadigan ijtimoiy-demografik guruh tushunilishi" [8] ta'kidlab o'tilgan. Ushbu ta'rif birinchi navbatda bu tushunchani yosh chegaralari nuqtai-nazaridan

baholashni talab qiladi. Bugungi kunga qadar umumiy va funksional yondashuv nuqtai-nazardan “yoshlar” tushunchasining jamiyatning umumiy tizimiga mos keladigan yagona ilmiy ta’rifi yo‘q, uning hatto falsafiy mazmun-mohiyati ham yetarli darajada ochib berilmagan. Yoshlik deganda, insonlarning bolalik davridagi hayoti, ko‘pincha bolalik va balog‘at (yetuklik) davridagi vaqt tushunidir. Shuningdek, yoshlarga xos bo‘lgan tashqi ko‘rinish, tezlik, jo‘shqinlik, erkinlik va ijodkorlik ruhi kabi xislatlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni xulosa qilish mumkinki, tahlil natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, yoshlar bilan ishlashda davlat funksiyalari yoshlar bilan ishlash yo‘nalishlarini qaytadan ko‘rib chiqish va aniq strategiyalarni shakllantirish va yoshlarga ham davlat va nodavlat sektorda ham munosib o‘rnini tashkil etishda turli xil shakllarda ishtirok etish va faol bo‘lishlikni belgilash taqozo etmoqda.

2024-yilning muhtaram Prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda **“Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”**, deb e’lon qilinishi, kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan **“O‘zbekiston – 2030” strategiyasini** amalga oshirilishi va eng asosiysi, tariximizda birinchi marta umumxalq referendumida asosida yangilangan Konstitutsiyamizni qabul qilinishi va shu asosda esa, Asosiy qomusimizda belgilangan chin ma’nodagi huquqlarni ro‘yobga chiqarish maqsadida islohotlarni yoshlardan, ularning ma’rifiy-ma’naviy ruhiyatidan, e’tiboridan boshlash davlat funksiyalarining eng muhim qismi bo‘lib xizmat qilishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son. <https://lex.uz/docs/-5234746>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.11.2017 yildagi PQ-3402-son. <https://lex.uz/uz/docs/-3418697>.
3. **Temirov.R.K.** Yoshlar bilan ishlashda davlat funksiyalarini takomillashtirishning nazariy-huquqiy masalalari. Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. 3-jild. 1-nashr, 2024-yil. <https://sciencebox.uz/index.php/siyosatshunoslik/article/view/9423>
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 28.12.2017 yildagi O'RQ-451-son. <https://lex.uz/docs/-3479565>
5. **Saydullayev Sh.A.** Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. 2-nashr.T. "Yuridik adabiyotlar publish". 2021.
6. <https://stat.uz/uz/>.
7. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-qonuni.
8. **Kirnitskiy V.V.** Problema formirovaniya patrioticheskix sennostey v massovom soznanii rossiyskoy molodeji: dissertatsiya... kandidata filosofskix nauk. - Moskva, 2016. - 176 s.
9. <https://president.uz/uz/lists/view/6131>
10. "Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari" mavzusidagi xalqaro forum. Samarqand. (2023-yil, 23-oktabr)

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston yoshlariga bayram tabrigi. <https://uza.uz/posts/57521>
12. <https://insonhuquqlari.uz/oz/news/obsuzhdeny-voprosy-zaschity-prav-i-interesov-molodezhi>
13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23-sonli “O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. 18.01.2023.
14. **Ismoilov T.I.** O‘zbekistonda uyushmagan yoshlarning ijtimoiy faolligi [monografiya]. –T., 2021
15. **Jurayev B.T.** Sotsialno-duxovnoye razvitiye studentov //Rossiyauzbekistan. Mejdunarodniye obrazovatelniye i sotsialno-kulturniye texnologii: vektori razvitiY. – 2019. – S. 22-23.
16. **Najimov M.K.** Yoshlarning ukukiy ongi va madaniyatini yuksal-tirish masalalari : monografiya/ M.K. Najimov. -T.: TDYuu, 2019. -122 b. 100 ekz.
17. O‘zbekiston yoshlari ijtimoiy-madaniy islohotlar jarayonida: Ilmiy makolalar to‘plami. -T.: Tafakkur, 2014. -224 b. 500 ekz.
18. **Kudryavsev I. V.** Перспективы совершенствования нормотворчества в Республике Узбекистан. Huquqiy tadqiqotlar jurnali. 2023. 8/11
19. **Temirov R. K.** Asosiy qomusimiz – xalqchil Konstitutsiya. Inson va qonun. 12.10.2023. 11.